

POR QUE AS ÁGUAS MUDAM DE COR?

POR MÁRCIO SOUZA

Há dias frios de inverno, nos quais gostamos mesmo é de ficar acomodados em casa. Nesses dias, porém, ao darmos uma volta pela praia ou pela cidade, nos deparamos com as águas claras e transparentes dos lagos das praças, da lagoa e da praia, como se pouca coisa estivesse viva ali.

Não se engane! Nesses mesmos locais, quando os dias começam a ficar mais quentes, durante a primavera ou o verão, o lago e a praia começam a mudar: pequenos animais e seres parecidos com plantas ficam agitados e começam a se multiplicar. Este é um momento muito especial para pequeníssimas plantas que vivem na água, bem menores que a ponta de uma agulha: é quando elas formam as chamadas florações de algas ou cianobactérias.

Pequeníssimas plantas que vivem na água, seres bem menores que a ponta de uma agulha, vistas no microscópio. Crédito da imagem: Elif Bayraktar.

As florações ocorrem quando esses seres encontram condições muito particulares, que permitem que elas cresçam e se multipliquem rapidamente. Para crescerem, essas pequeníssimas plantas precisam de luz do sol e de algumas substâncias químicas, chamadas de nutrientes.

Os nutrientes são moléculas naturalmente existentes nas águas e no solo, que vêm sendo transportadas pelas chuvas e rios para os lagos, lagoas e também para o mar. Essas moléculas são absorvidas pelas algas e cianobactérias, que as utilizam para fabricar a própria comida e, então, crescerem. Isso é natural e benéfico, pois essas plantinhas são o alimento de muitos outros organismos que vivem ali!

Porém, a nossa atividade de todos os dias na pia da cozinha, por exemplo, tem contribuído para que uma maior quantidade de nutrientes chegue aos ambientes da praia ou da cidade, fazendo com que aquelas pequenas plantas e cianobactérias cresçam e se multipliquem de forma exagerada. É claro que isso pode ser resultado da falta de saneamento básico na cidade e também do excesso de fertilizante usado na lavoura, da descarga de esgoto não tratado e outras atividades que despejam quantidades muito grandes de nutrientes nos lagos, lagoas e no oceano.

Por isso, em algumas ocasiões com dias quentes e de pouco vento no verão gaúcho, você pode até perceber grandes mudanças naquelas águas da praça, do cais do porto ou da praia do Cassino: agora elas têm cores fortes (verde, marrom ou até vermelha) e cheiros muito peculiares, talvez até desagradáveis. Você já sabe: são causados pelas florações de algas e cianobactérias.

Florações de algas e cianobactérias em águas costeiras e estuarinas. Crédito das imagens: Hans Paerl & Dubravko Justic.

Algumas dessas florações fazem parte do ciclo natural do ambiente. No Cassino, por exemplo, depois dos ventos fortes de sul e do mar agitado, um tipo das

Maré de chocolate na praia do Cassino- RS
(floração de *Asterionellopsis guyunusae*).
Crédito da imagem: Márcio Souza.

pequeníssimas plantas (tente se lembrar do nome dela: *Asterionellopsis guyunusae*) se multiplica e se acumula, deixando a praia com cor de chocolate.

Esse mar de chocolate é alimento para pequenos peixes e outros invertebrados. É um evento natural, esperado e inofensivo para nós. Porém, alguns outros tipos dessas pequenas plantas produzem florações nocivas. Por exemplo, no verão gaúcho, às vezes notamos grandes manchas verdes na água. Essas manchas também são florações e podem causar problemas para alguns animais, para você e até mesmo para uma boa parte da cidade. Esses pequenos seres podem produzir toxinas, uma substância nociva, que pode causar uma coceira, diarreia e outros transtornos.

Muitas dessas manchas verdes saem da lagoa dos Patos em direção à praia do Cassino e são vistas justamente quando você quer apenas aproveitar a praia, em pleno verão. Mas, quando isso acontece, evite entrar nessas águas com pontos verdes! Essas toxinas podem causar problemas de saúde mais graves. O que você, seu amigo e seus pais podem fazer, além de não entrar no mar verde? Tente conhecer mais as pequeníssimas plantas, saiba que é importante apoiar mais estudos sobre elas e que o governo deve apoiar o cuidado com o saneamento básico, o monitoramento das praias, a preservação de matas ao redor da lagoa e rios e o controle do uso dos fertilizantes na lavoura. Só

assim, eu, você e toda a comunidade manteremos um ambiente mais saudável, do qual seguiremos desfrutando e admirando, seja inverno ou verão.

SOBRE O AUTOR

MÁRCIO SOUZA

Márcio é paraense, nascido em Belém. Bem cedo, percebeu que gostava de Ciências, de todas: Física, Meteorologia, Paleontologia e Biologia! Com gosto, escolheu a Biologia e, durante a faculdade, trabalhou com vários grupos de organismos: de insetos à fenologia floral e polinização. Por querer viajar sempre, mergulhou na Oceanografia e focou seu trabalho nas áreas da Oceanografia Biológica e na Ecologia. Hoje, o professor Márcio Souza aprecia cada vez mais o seu trabalho de ensino e pesquisa nos assuntos biológicos, interagindo com os futuros biólogos, oceanólogos ou profissionais interessados nestas áreas. Ele também é um grande aficionado por esportes, particularmente, natação, basquete e vôlei e, ainda, tenta praticar Yoga diariamente. Mas não para por aí: como todo bom cientista, Márcio gosta muito de ler sobre quase tudo.